

AGRICULTURAL SCIENCES

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРСКИХ ВОДОРΟΣЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА БЕЛКА И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

*доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т. н.,
директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск*

STATE AND PROSPECTS FOR THE USE OF SEA ALGAE AS A SOURCE OF PROTEIN AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES

Burak L.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

*Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk*

АННОТАЦИЯ

Спрос на продукты питания, богатые белком, на мировом рынке постепенно растет из-за растущей осведомленности потребителей о конструктивной роли белка в благополучии человека. Многие потребители предпочитают продукты растительного происхождения, поэтому растет заинтересованность научного сообщества и предприятий пищевой промышленности к замене богатых белком продуктов животного происхождения, таких как мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты, на богатые белком растительные аналоги.

Цель статьи - обзор научных исследований по состоянию и перспективам использования морских водорослей в качестве источника белка растительного происхождения для создания пищевых продуктов функционального и профилактического назначения. В обзор включены статьи, опубликованные на английском и русском языке за 2015–2024 годы. Поиск научной литературы по данной теме проводили по ключевым словам в библиографических базах Scopus, Web of science, PubMed и Google Scholar. Морские водоросли являются высококачественным ресурсом с широким распространением, коротким периодом роста и разнообразием. Они содержат множество биологически активных веществ, включая витамины, белки, полисахариды, минералы, фенолы и терпены. Морские водоросли также являются источником нового класса высококачественного белка, а также содержат некоторые функциональные вещества, которых нет в наземных растениях. Эти биоактивные вещества наделяют морские водоросли мощными физиологическими функциями, благодаря чему их используют в медицинской, пищевой, косметической и других отраслях промышленности. Научные исследования должны быть направлены на дальнейшее изучение биохимического состава морских водорослей, поиск новых комбинаций биологически активных веществ с целью создания растительного мяса и высокобелковых продуктов функционального и профилактического назначения.

ABSTRACT

The demand for protein-rich food products in the global market is gradually increasing due to growing consumer awareness about the constructive role of protein in human well-being. With many consumers preferring plant-based foods, there is growing interest in the scientific community and food industry to replace protein-rich animal products such as meat, seafood, eggs, and dairy with protein-rich plant-based alternatives.

The purpose of the article is to conduct scientific research on the state and prospects of using seaweed as a source of protein of plant origin to create food products for functional and preventive purposes. The review includes articles published in English and Russian for the years 2015–2024. The search for scientific literature on this topic was carried out using keywords in the bibliographic databases Scopus, Web of science, PubMed and Google Scholar. Seaweed is a high-quality resource with a wide distribution, short growth period and diversity. They contain many biologically active substances, including vitamins, proteins, polysaccharides, minerals, phenols, and terpenes. Seaweed also provides a new class of high-quality protein and contains some functional compounds not found in land plants. These bioactive substances give seaweed powerful physiological functions, due to which they are used in medical, food, cosmetic and other industries. Scientific research should be aimed at further studying the biochemical composition of seaweed, searching for new combinations of biologically active substances to create plant-based meat and high-protein products for functional and preventive purposes.

Ключевые слова: морские водоросли, белок, биологически активные вещества, питание, растительное мясо.

Keywords: seaweed, protein, biologically active substances, nutrition, vegetable meat.

Введение

Быстрый рост населения в сочетании с пандемией COVID-19, климатическим кризисом и нехваткой земельных и пресноводных ресурсов создают серьезную проблему для выживания и благополучия человечества. По оценкам, в 2030 году 840 миллионов человек могут оказаться на грани голода [1]. Таким образом, существует срочная потребность в устойчивых источниках продовольствия для искоренения голода и улучшения питания в ближайшие годы. Потенциальная возможность заключается в извлечении биологически активных веществ и, путем тщательного отбора компонентов, использовании этих продуктов для повышения пищевой ценности пищевых продуктов и удовлетворения растущего спроса на такие продукты со стороны потребителя [2]. Морские водоросли использовались на протяжении сотен лет и стали важной частью азиатской диеты и жизни. Морские водоросли состоят из одноклеточных или многоклеточных клеток, образующих структуру хлоропластов, характеризующуюся отсутствием сосудистой сети. По пигментному составу и биохимическим характеристикам можно выделить три основные группы морских водорослей: *Rhodophyta*, *Chlorophyta* и *Phaeophyta*. Структуру химического состава морских обитателей и, соответственно, их биологические свойства формирует окружающая среда [3]. По сравнению с наземными растениями они содержат некоторые уникальные активные вещества, такие как фикобилипротеин и фукоксантин, положительное влияние которых на организм, как было установлено в ряде исследований [4]. Между тем, с разведкой и разработкой морских ресурсов в последние годы активные ингредиенты морских водорослей также исследовались на предмет их способности оказывать профилактическое и терапевтическое воздействие на диабет [5], противовоспалительное [6], противораковые [7] и другие заболевания. В целом морские водоросли известны своим биохимическим составом и многофункциональностью, которые могут применяться в пищевой, энергетической, медицинской и косметической промышленности [8-10]. Хотя морские водоросли имеют широкий спектр перспектив применения, нынешнее использование морских водорослей все еще является относительно незначительным, и у него еще есть много возможностей для использования. Основываясь на характеристиках самих морских водорослей и их биологически активных веществах, в данной статье исследуются возможности их будущего применения в качестве нового направления растительной пищи, космической еды и так далее.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поиск научной литературы на английском языке по теме исследования проводили в библиографических базах «Scopus», «Web of Science» и «PubMed». Для отбора научных статей на русском языке провели поиск, по ключевым словам, в «Google Scholar» и «Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU». В качестве временных рамок для обзора научных публикаций принят период

2015–2024 гг. При выполнении работы использованы научные методы поиск и скрининг научной литературы, извлечение данных, их анализ, систематизации и обобщения. При отборе публикаций для обзора приоритет отдавали высоко цитируемым источникам

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Общеизвестно, что морские водоросли положительно влияют на здоровье благодаря множеству питательных веществ и биологически активных веществ, присущих морским организмам, а также синергетическому взаимодействию между ними. Морские водоросли содержат высокий уровень белка, клетчатки, золы, минералов, витамина С, свободных жирных кислот и аминокислот и имеют очень низкое содержание жира, демонстрируя высокую пищевую ценность. Основные БАВ бурых водорослей — это углеводы, такие как альгиновая кислота, фукоидан, ламинаран, маннит, а также азотсодержащие вещества (белки), липиды, комплекс минеральных веществ и йод. В состав углеводов бурых водорослей входит клетчатка, содержание которой по разным данным колеблется от 4 до 21%. В химическом составе бурых водорослей содержатся полифенолы, стерины, комплекс пигментов, витамины [9,11,12]. Морские водоросли также содержат лектины, фикобилипротеины, полипептиды и аминокислоты фикобилипротеинов, которые способствуют качеству белка. Пищевые волокна морских водорослей представляют собой обширное и разнообразное семейство, включающее пектиновые вещества и полисахариды водорослей. В большинстве исследований водорослей в питании основное внимание уделяется пищевым волокнам, а не углеводам, а пищевые волокна не всасываются непосредственно в кишечнике, тем самым обеспечивая превосходную среду для пищеварения. Предыдущие исследования показали, что потребление морских водорослей имеет ряд преимуществ для здоровья, например, наличие каротиноидов в бурых водорослях, которые регулируют сигнальные пути NF-κB и MAPK и, таким образом, играют антиоксидантную роль. Кроме того, большой класс вторичных метаболитов морских водорослей, полифенолов морских водорослей, обладает эффектом улавливания свободных радикалов и соответственно высокой антиоксидантной активностью [13]. Сульфатированный полисахарид, полученный из морских водорослей, может быть заменителем гепарина благодаря своей низкой токсичности и антитромботической способности [14]. Экспериментально подтверждено также, что экстракты морских водорослей регулируют всасывание и использование глюкозы в мышечных клетках посредством пути AMPK, тем самым играя противодиабетическую роль [15]. В 2019 году производство морских водорослей достигло 358 200 тонн, а в Азии выращивается 56% морских водорослей. К основным культивируемым водорослям относятся *Gracilaria* spp., *Laminaria japonica*, *Eucheuma* spp., *Undaria pinnatifida* и другие [16]. Морские водоросли издавна широко используются в пищевой промышленности. Например, экстрагированные из

него ненасыщенные жирные кислоты уже давно используются для повышения питательности пищи. Глутамат натрия, добываемый из водорослей, используется для освежения пищи. Богатые полисахаридами морских водорослей также используются в некоторых продуктах для загущения [17-19]. В Европейской части Российской Федерации наиболее богаты промысловыми бурыми водорослями прибрежные зоны Белого и Баренцева морей, где сосредоточены главные запасы ламинариевых — это ламинария сахаристая (*Saccharina latissima* (L.) Lane, Mayers, Druehl et Saund.), ламинария пальчато-расчещённая (*Laminaria digitata* (Huds.) Lamour.) и фукусовых: фукус пузырчатый (*Fucus vesiculosus* L.), фукус двусторонний (*F. distichus* L.), фукус зубчатый (*F. serratus* L.), аскофиллум узловатый

(*Ascophyllum nodosum* L.) Считается, что морские водоросли имеют высокую пищевую ценность, а содержащиеся в них питательные вещества и вторичные метаболиты, которые они могут производить, играют потенциально важную роль в пищевой промышленности и здоровье человека. Интерес рынка к использованию морских водорослей в настоящее время быстро растёт, причем основными факторами являются осведомленность потребителей о питании и здоровье, а также преимущества морских водорослей в виде быстрого роста, низкой стоимости и устойчивости. Морские водоросли имеют широкий спектр применения, и мы перечисляем основные функции, для которых они в настоящее время используются в пяти основных областях (Таблица 1).

Таблица 1.

Обзор основных областей применения морских водорослей

Область применения	Биологически активные вещества (БАВ)	Назначение и оказываемое действие	Источник
Лекарство	Полисахариды	Противовирусное средство	[20]
		Противораковое	[18]
		Антикоагулянт	[21]
		Противовоспалительное средство	[18]
		Антиоксидантное	[18]
		Противоопухолевый	[18]
	Белок	Цитотоксичность	[22]
		Антигипертензивный	[23]
		Антиоксидант	[23]
		Противодиабетическое	[23]
	Пигменты	Противораковый	[24]
		Против ожирения	[25]
	Терпены	Антиоксидант	[26]
		Цитотоксичность	[27]
		Противораковое	[27]
		Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний	[26]
		Противодиабетическое	[25]
		Антиожирение	[28]
	Фенолы	Антиоксидант	[29]
		Антибактериальный	[29]
		Противодиабетическое	[30]
Нейропротекция		[31]	
Пищевые продукты	Полисахарид	Противоаллергический	[32]
		Антиоксидант	[33]
		Стабилизатор, загуститель, эмульгатор, подсластитель, желирующий агент, оболочка для капсул.	[34]
	Белок	Эмульгатор, БАД, консервант	[35]
	Пигменты, терпены, фенольные вещества	БАД, стабилизатор, краситель, антисептик	[26, 36]
Косметика	Полисахариды	Увлажняющее, против морщин,	[37-38]
		Антиоксидант,	[37]
		Отбеливание	[37]
		Ингибирование коллагеназы и эластазы	[38]
	Ингибирование тирозиназы	[39]	
Белок	Антивозрастной	[40]	
		Фотозащита	[39]
		Антимеланогенез	[40]
		антиоксидант	[40]
		Ингибирование MMP	[41]

	Пигменты, терпены	Антиоксидант, противовоспалительное	[42-43]
	Фенолы	Антиоксидант, противовоспалительное, противоаллергенное	[43-45]
Сельское хозяйство		Стимулятор роста, компост, управление абиотическим стрессом растений	[46-47]

1. Перспективы применения морских водорослей в будущем

В настоящее время основными источниками малых и крупных молекул, имеющих широкое и коммерческое применение в сельском хозяйстве, биоремедиации, косметике, фармацевтике и других областях природных источников освоения, по-прежнему являются наземные организмы [48]. Наземные растения, актиномицеты, грибы и многое другое долгое время были в центре внимания программ биологических исследований. Однако, хотя исследования морских водорослей в последние годы увеличиваются, объем и масштаб промышленного применения активных веществ с мощными физиологическими функциями все еще относительно консервативны [49], а развитие индустрии морских водорослей, основанной на получении биоактивных соединений все еще находится в зачаточном состоянии. Морские водоросли также содержат множество уникальных биологически активных соединений, отсутствующих в наземных организмах, включая фенольные соединения, полисахариды, терпены, пигменты и многое другое. Таким образом, благодаря своим выдающимся и потенциальным физиологическим функциям, наблюдаемым в исследованиях, в сочетании с различными биологически активными веществами, морские водоросли считаются важной резервной составляющей для мировой программы биоисследований

Растительная пища

Сдвиг в сторону реструктуризации нашего рациона питания для содействия как личному благополучию, так и экологической устойчивости постепенно набирает обороты среди все большего числа людей. «Растительные» продукты становятся важным фактором будущего развития продовольствия [50]. «Растительные» продукты, такие как заменители белка растительного происхождения, находятся в центре исследований и разработок, поскольку они позволяют избежать осложнений для общественного здравоохранения, ухудшения состояния окружающей среды и проблем с благополучием животных за счет исключения животных из производственных процессов и, таким образом, смягчения последствий. некоторые неблагоприятные воздействия внешних факторов [51].

Одноклеточный белок (SCP)

Потребление мяса имеет долгую историю, а белок животного происхождения является основным источником белка для большинства людей после зерновых [52]. Однако эти продукты животного происхождения потребляют гораздо больше при-

родных ресурсов, чем продукты растительного происхождения. Исходя из этого, в ответ на рост численности населения во всем мире, получение необходимых питательных веществ из определенных растений, таких как производство одноклеточного белка, стало жизнеспособной стратегией смягчения давления на пищевую среду [53-54]. Морские водоросли являются отличным источником белка, содержат почти все незаменимые аминокислоты, а их белковый профиль близок к яичным белкам. Красные водоросли являются видом, содержание белка в которых достигает 47%. Содержание белка в водорослях колеблется от 8 до 47% от сухого веса, при этом самое высокое содержание белка у красных водорослей, за ним следуют зеленые водоросли, а наименьшее содержание белка у бурых водорослей, но также достигает от 3 до 15% от сухого веса [55]. Кроме того, морские водоросли также содержат некоторые уникальные белки, представленные фикобилипротеином, содержащим фикоэритрин и фикоцианин. Это белковоподобный пигмент, который может дополнять аминокислоты в качестве питательных веществ, а также проявлять важные биологически активные функции, такие как противовоспалительные, противораковые, антиоксидантные и другие биоактивные функции [45,56].

Растительное мясо

Хотя мясо обеспечивает организм питательными веществами, необходимыми для роста и других физиологических процессов, а также дает уникальные ощущения для удовлетворения аппетита, исследователи уже давно подтвердили, что красное мясо и обработанные мясные продукты имеют определенную корреляцию с повышенным риском злокачественных новообразований. опухоли, такие как рак молочной железы и рак толстой кишки [57-58]. Учитывая это как одну из отправных точек, это привело к появлению мяса растительного происхождения в качестве альтернативы. Мясо растительного происхождения используется в качестве заменителей мяса, которые представляют собой продукты, полученные с использованием белков неживотного происхождения в качестве основного сырья и путем применения определенных процессов, которые делают их похожими на мясо с точки зрения органолептических свойств [59]. Извлечение белка из соевых бобов и переработка его в мясо растительного происхождения в настоящее время является основой мясной промышленности растительного происхождения. Благодаря содержанию белка и возможностям применения морские водоросли можно рассматривать как следующий новый источник растительного белка. Чтобы обеспечить рыночное применение мяса растительного происхождения, морские водоросли могут быть не только

для замены соевого белка, но и повысить ценность растительного мяса как сырьевой добавки, приготовленной из растительного мяса [60]. Заслуживающие внимания примеры содержат включение веществ, богатых морскими водорослями, таких как аспарагиновая кислота и глутаминовая кислота, для повышения свежести продуктов. Кроме того, экстракты морских водорослей уже используются в качестве заменителя соли в качестве приправы [61]. В то же время присутствие альгината и богатых пищевых волокон в морских водорослях также может улучшить эластичность растительных мясных продуктов. Существует также проблема использования в качестве прямого источника высококачественного растительного белка из-за усвояемости. Однако исследователи активно решают это ограничение, изучая улучшенные сорта морских водорослей и применяя более эффективные методы предварительной обработки [62]. Более того, богатство хлорофилла и соединений, придающих морским водорослям рыбный вкус, создает проблему вкуса, но продолжающиеся достижения в технологии экстракции и изменения в методах выращивания направлены на смягчение этой проблемы.

Космическое питание

В космической среде, где материалы не могут быть восполнены во времени и гравитация сильно отличается от земной, правильное питание может в определенной степени поддерживать здоровье человека, что может косвенно влиять на эффективность космических миссий [63]. В свете существующих потребностей были повышены требования к космическому питанию, которое относится именно к продуктам питания, созданным и сформулированным специально для использования космонавтами [64]. Одним из направлений исследований космического питания является разработка подходящей пищи, способной поддерживать космический полет в течение длительного времени. Морские водоросли богаты витаминами, минералами полиненасыщенными жирными кислотами, целлюлозой, белком и микроэлементами, включая йод и другие питательные вещества, что в значительной степени отвечает требованию «питательности» космической пищи. Космическая среда подвергает живые организмы воздействию среды, совершенно отличной от земной, в течение длительного времени, что делает пищевой ингредиент удовлетворяющим ежедневные потребности, помогая астронавтам снизить риск рака, сердечно-сосудистой дисфункции и иммунной дисфункции, вызванной космической радиацией, наиболее приемлемым [65]. Доказано, что различные биоактивные вещества в морских водорослях оказывают противораковое действие посредством различных механизмов, включая ингибирование инвазии и репликации раковых клеток [66]. Например, было подтверждено, что различные полисахариды и каротиноиды морских водорослей ингибируют пролиферацию раковых клеток путем регулирования пути апоптоза PI3K/AKT [67]. Полиненасыщенные жирные кислоты, экстрагированные из морских водорослей,

снижают синтез PGE2 и LTB4 и подавляют рост раковых клеток. Кроме того, использование водорослей в качестве пищевой добавки может также укрепить иммунную систему, сохраняя здоровье организма в особой среде космоса [68]. Белок — это важнейший продукт питания, который человек ежедневно потребляет, большую часть которого составляет мясо. Связь мяса с раком толстой кишки, молочной железы и поджелудочной железы в условиях высокой радиации также увеличивает риск. Считается, что морские водоросли содержат высококачественные белки, большинство из которых содержат незаменимые аминокислоты и завоевали популярность на рынке в качестве альтернативного источника белка [52]. Подводя итог, можно сказать, что водоросли, как традиционная пища, обладают свойствами, необходимыми для [52]. удовлетворения текущих потребностей космической жизни. Он широко доступен и имеет высокую урожайность, что может в определенной степени снизить стоимость космической еды. Более того, включение морских водорослей в рацион космонавтов обещает стать многогранной стратегией снижения риска рака, связанного с проблемами, создаваемыми космической средой. Следовательно, использование водорослей в качестве ингредиента или пищевой добавки для будущих космических продуктов питания является перспективным направлением развития.

Инкапсуляция лекарственных средств

Система доставки лекарств представляет собой инкапсуляцию лекарств в носитель для достижения точной доставки и высвобождения лекарств путем корректировки природы и структуры носителя [69]. С развитием биотехнологии, использованием природных источников систем доставки лекарств и натуральных пищевых материалов в качестве сырья для уменьшения побочных эффектов лекарств на немишеневые клетки и повышения биологической эффективности возникает рыночный спрос. Морские водоросли и их богатые полисахариды, полифенолы и другие активные ингредиенты являются источником натурального сырья. По сравнению с традиционными полимерными носителями лекарств система доставки лекарств на основе морских водорослей имеет ряд преимуществ. Во-первых, морские водоросли и их богатые биологически активные вещества имеют долгую историю потребления и использования в пищу, что доказывает, что они биоразлагаемы, биосовместимы и нетоксичны. Это означает, что медиаторы доставки лекарств на основе морских водорослей могут безопасно проникать в организм, минимизировать иммунную стимуляцию или побочные реакции в организме, а также метаболизироваться и разлагаться [70]. Кроме того, вещества, представленные полисахаридами в морских водорослях, можно перерабатывать в различные формы, например, в микросферы или наноразмерные частицы, для лучшего достижения функции адресной доставки лекарств [71]. Свойства адгезии к слизистой оболочке, присутствующие у полисахаридов морских водорослей, также могут быть потенциально полезны для продления

времени пребывания лекарственного средства и обеспечения биодоступности лекарственного средства. Системы доставки лекарств на основе морских водорослей уже показали свою ценность в различных областях применения. Полисахариды морских водорослей использовались для доставки стволовых клеток для восстановления сердечной мышцы, а также pH-чувствительных наночастиц фукосахарида/хитозана, содержащих метамин, для перорального лечения рака легких, которые устойчивы к таким воздействиям, как pH и деградация желудка [72]. Одной из областей интересов являются пероральные вакцины, которые больше подходят для использования в таких группах, как дети, чем инъекционные вакцины, и могут улучшить соблюдение населением режима вакцинации. Однако из-за существования желудочно-кишечного барьера современные пероральные вакцины редко могут избежать разложения желудочной кислоты и оставаться активными при всасывании в организм, поэтому существующие пероральные вакцины составляют лишь меньшинство на рынке. Были проведены исследования, показавшие, что альгинатные микросферы могут успешно доставлять вакцины непарентеральным путем благодаря их превосходной адгезии и защите от кислой среды кишечника. Таким образом, доставку лекарств на основе морских водорослей можно попытаться использовать при разработке и использовании пероральных вакцин для достижения идеального способа доставки лекарств [73]. Морские водоросли и их производные обладают характеристиками хорошей биосовместимости и разлагаемости, что позволяет использовать их в качестве перспективного носителя лекарств в сочетании с лекарственными средствами.

Нутрицевтики

Нутрицевтики, философия профилактики заболеваний, приносят пользу для здоровья, имеющую решающее значение для человека: они действуют как жизненно важный мост между продуктами питания и фармацевтическими препаратами. Как сказал отец медицины Гиппократ: «Пусть еда будет твоим лекарством, а лекарство — твоей пищей». Высококалорийная диета с низким содержанием клетчатки является наиболее частым провоцирующим фактором метаболического синдрома и представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Сокращение или замена животного жира за счет добавления обезвоженных или порошкообразных морских водорослей является эффективной стратегией для производства мясных продуктов. *Undaria sp.* может заменить животный жир при приготовлении нежирных гамбургеров из свинины за счет улучшения эмульгирующих свойств и увеличить антиоксидантные свойства [74]. В процессе приготовления говяжьих котлет *Himanthalia elongata* использует пищевые волокна, которые являются дополнительным источником питания мясных продуктов, и другие фитохимические вещества, которые продлевают срок хранения без ущерба для органолептических качеств [75]. Кроме

того, суп с *U. pinnatifida*, содержащий мисо, способен в полной мере обеспечивать белково-энергетические потребности диеты спортсменов-вегетарианцев [76]. Консерванты, которые повсеместно используются в пищевой промышленности и упаковке, также могут быть изготовлены из активных веществ морских водорослей. Противомикробные препараты из микроорганизмов, растений и животных показали нестабильность и низкую эффективность по сравнению с противомикробными препаратами из морских водорослей. Было показано, что добавление альгината натрия и агара увеличивает антимикробную активность [76]. Увеличение вязкости раствора происходит при растворении в воде альгината и каррагина. Эти водорастворимые полимеры можно использовать в качестве загустителя и стабилизатора в пищевой промышленности. Примерами применения альгината являются желе, напитки и консервы. Фотосинтетические пигменты (хлорофилл, каротиноиды и фикобилипротеины), натуральные пищевые красители, вырабатываемые морскими водорослями, также благоприятно влияют на здоровье за счет увеличения количества питательных веществ, таких как минералы и витамины. В последнее время активно изучается применение экстракта морских водорослей в качестве подходящего ароматизатора для замены соли и снижения потребления натрия во время приготовления пищи. Таким образом, эти ингредиенты помогут улучшить такие свойства пищевых продуктов, как вкус, питательность, текстура, внешний вид и упаковка.

Натуральный источник пигмента

Морские водоросли также являются видом, богатым пигментами, и их классификация основана на количестве различных пигментов в водорослях. Когда в морских водорослях преобладает хлорофилл, их относят к категории *Chlorophyta*, тогда как *Rhodophyta* богаты фикобилипротеинами, а водоросли *Phaeophyta* содержат высокие уровни каротиноидов. Искусственные красители до сих пор подвергаются сомнению на предмет их токсикологической безопасности, а поиск подходящих и достаточно недорогих натуральных красителей и их источников для производства здоровых и экологически чистых продуктов питания [78]. Зеленый цвет распространен в пищевой промышленности, а хлорофилл является натуральным пищевым красителем, широко используемым в пищевой промышленности. Использование хлорофилла в качестве пищевого красителя, помимо замены искусственных красителей, может придать пищевым продуктам дополнительную антиоксидантную активность. Экспериментально подтверждено, что хлорофилл способен предотвращать рак, является эффективным антиоксидантным, антибактериальным и иммуномодулирующим средством, оказывающим благотворное влияние на организм [79]. Хлорофилл в морских водорослях не только богат содержанием, но и богат разнообразием, особенно в зеленых водорослях. Из морских водорослей можно извлечь широкий спектр хлорофиллов, включая а, b,

с, d и f [80]. Фикобилипротеины — это вид пигмента, уникальный для морских водорослей, наиболее известными из которых являются фикоэритрин и фикоцианин, которые в значительной степени влияют на цвет *Rhodophyta*. Они уже используются в продуктах питания и косметике и являются перспективным природным пигментом с широким спектром применения. Подобно хлорофиллу, они также обладают значительными физиологическими функциями, такими как антиоксидантные и профилактические болезни рака. Стоит отметить, что они представляют собой одновременно пигменты и белки, которые могут повысить пищевую ценность пищи, придавая ей цвет. Каротиноиды — третья по величине группа пигментов морских водорослей. В настоящее время в природе обнаружено всего более 40 каротиноидов, содержащих связи C=C=C, представленных фукоксантином. Эти каротиноиды обладают значительной антиоксидантной способностью, что обусловлено спецификой их структуры, и стоит отметить, что каротиноиды с таким типом структуры встречаются только в морских водорослях. Таким образом, каротиноиды морских водорослей имеют большие преимущества в качестве пигментов. Помимо красящей функции, пигмент морских водорослей также может выполнять дополнительные физиологические функции для пищевых продуктов и повышать пищевую ценность, что является хорошим источником натурального пигмента, пользующегося рыночным спросом.

Заключение

В опубликованном в 2019 году отчете под названием «50 продуктов будущего» Норр и WWF определили 50 экологически чистых продуктов, которые обеспечивают организм всеми необходимыми питательными веществами, включая морские водоросли. Хотя применение морских водорослей по-прежнему ограничено сложностью удаления некоторых пигментов и высокой стоимостью очистки, с развитием технологий существуют научные исследования, которые направлены на редактирование генов, позволяющие выращивать более приемлемые виды для индустриализации. Морские водоросли обладают высокой пищевой ценностью и не только имеют приемлемый вкус, который соответствует условиям, необходимым для того, чтобы быть эффективным пищевым ингредиентом, но также обладают преимуществами, заключающимися в том, что они широко доступны и имеют короткое время выращивания и имеют большой потенциал для широкого использования в промышленных различных отраслях.

Литература

1. Edith, D.M. The global food situation in pandemic context 2021// *Annals-Economy Series*. 2021. V. 5. pp. 201–205.
2. Бурак, Л. Ч., Карбанович, В.И. Влияние валоризованных растительных белков и фенольных соединений на пищевую ценность и усвояемость. Обзор последних достижений // *Научное обозрение. Технические науки*. 2024. № 2. С. 35-41. <https://doi.org/10.17513/srts.1464>
3. Горбачев, А. Л., Кубасов, Р.В. Химический состав морских водорослей и их медико-биологические свойства // *Морская медицина*. 2023. Т. 9, № 4. С. 26-33. <https://doi.org/10.22328/2413-5747-2023-9-4-26-33>
4. Brown ES, Allsopp PJ, Magee PJ, Gill CI, Nitecki S, Strain CR, McSorley EM. Seaweed and human health. *Nutr Rev*. 2014 Mar;72(3):205-16. <https://doi.org/10.1111/nure.12091>
5. Lin G, Liu X, Yan X, Liu D, Yang C, Liu B, Huang Y, Zhao C. Role of Green Macroalgae *Enteromorpha Prolifera* Polyphenols in the Modulation of Gene Expression and Intestinal Microflora Profiles in Type 2 Diabetic Mice. *Int J Mol Sci*. 2018 Dec 21;20(1):25 <https://doi.org/10.3390/ijms20010025>
6. Olsthoorn SEM, Wang X, Tillema B, Vanmierlo T, Kraan S, Leenen PJM, Mulder MT. Brown Seaweed Food Supplementation: Effects on Allergy and Inflammation and Its Consequences. *Nutrients*. 2021 Jul 29;13(8):2613. <https://doi.org/10.3390/nu13082613>
7. Ouyang Y, Qiu Y, Liu Y, Zhu R, Chen Y, El-Seedi HR, Chen X, Zhao C. Cancer-fighting potentials of algal polysaccharides as nutraceuticals. *Food Res Int*. 2021 Sep;147:110522. doi: 10.1016/j.foodres.2021.110522. Epub 2021 Jun 13. PMID: 34399500. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110522>
8. Park E, Yu H, Lim JH, Hee Choi J, Park KJ, Lee J. Seaweed metabolomics: A review on its nutrients, bioactive compounds and changes in climate change. *Food Res Int*. 2023 Jan;163:112221. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.112221>
9. Подкорытова, А. В., Рощина А. Н. Морские бурые водоросли - перспективный источник БАВ для медицинского, фармацевтического и пищевого применения // *Труды ВНИРО*. 2021. Т. 186. С. 156-172 <https://doi.org/10.36038/2307-3497-2021-4-156-172>
10. Беседнова, А.Н., Звягинцева, Т. Н., Андрюков Б.Г [и др.] Сульфатированные полисахариды морских водорослей как потенциальные средства профилактики и терапии гриппа и COVID-19 // *Антибиотики и химиотерапия*. 2021. Т. 66, № 7-8. С. 50-66. <https://doi.org/10.37489/0235-2990-2021-66-7-8-50-66>
11. Raja, K., Kadirvel, V. & Subramanian, T. Seaweeds, an aquatic plant-based protein for sustainable nutrition – a review // *Future Foods*. 2022. V. 5. P.100142 <https://doi.org/10.1016/j.fufo.2022.100142>
12. Табакаева О.В., Табакаев А.В. Биологически активные вещества потенциально промышленных бурых водорослей Дальневосточного региона // *Вопросы питания*. 2016. Т.85. № 3. С.126–138
13. Begum R, Howlader S, Mamun-Or-Rashid ANM, Rafiquzzaman SM, Ashraf GM, Albadrani GM, Sayed AA, Peluso I, Abdel-Daim MM, Uddin MS. Antioxidant and Signal-Modulating Effects of Brown Seaweed-Derived Compounds against Oxidative Stress-Associated Pathology // *Oxid Med Cell Longev*. 2021 Jul 10;2021:9974890. <https://doi.org/10.1155/2021/9974890>
14. Kuznetsova TA, Andryukov BG, Makarenkova ID, Zaporozhets TS, Besednova NN, Fedyanina

- LN, Kryzhanovsky SP, Shchelkanov MY. The Potency of Seaweed Sulfated Polysaccharides for the Correction of Hemostasis Disorders in COVID-19 // *Molecules*. 2021 Apr 29;26(9):2618. <https://doi.org/10.3390/molecules26092618>
15. Kim E, Cui J, Kang I, Zhang G, Lee Y. Potential Antidiabetic Effects of Seaweed Extracts by Upregulating Glucose Utilization and Alleviating Inflammation in C2C12 Myotubes // *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Feb 2;18(3):1367. doi: 10.3390/ijerph18031367.
16. Zhang, L., Liao, W., Huang, Y., Wen, Y., Chu, Y. & Zhao, C. Global seaweed farming and processing in the past 20 years // *Food Production, Processing and Nutrition*. 2022.V.4. p.23.
17. И. И. Карпенко, О. В. Манаенков, К. О. Ильина, В. П. Молчанов Разработка способов получения полисахаридных капсул для лекарственных форм на основе водных экстрактов морских водорослей // *Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: Строительство. Электротехника и химические технологии*. 2021. № 3(11). С. 78-105.
18. Otero P, Carpena M, Garcia-Oliveira P, Echeave J, Soria-Lopez A, Garcia-Perez P, Fraga-Corral M, Cao H, Nie S, Xiao J, Simal-Gandara J, Prieto MA. Seaweed polysaccharides: Emerging extraction technologies, chemical modifications and bioactive properties // *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2023;63(13):1901-1929. <https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1969534>
19. Тюрина, И. А., Пешкина, И.П., Костюченко М. Н. Применение порошка из бурой морской водоросли *Laminaria japonica* для обогащения йодом хлебобулочных изделий из пшеничной муки // *Вопросы питания*. 2023. Т. 92, № S5(549). С. 260-261. <https://doi.org/10.46573/2658-7459-2021-78-105>
20. Lomartire S, Gonçalves AMM. Antiviral Activity and Mechanisms of Seaweeds Bioactive Compounds on Enveloped Viruses-A Review// *Mar Drugs*. 2022 Jun 8;20(6):385. doi: 10.3390/md20060385
21. Cardoso MJ, Costa RR, Mano JF. Marine Origin Polysaccharides in Drug Delivery Systems // *Mar Drugs*. 2016 Feb 5;14(2):34. doi: 10.3390/md14020034.
22. Chudasama NA, Sequeira RA, Moradiya K, Prasad K. Seaweed Polysaccharide Based Products and Materials: An Assessment on Their Production from a Sustainability Point of View // *Molecules*. 2021 Apr 29;26(9):2608. doi: 10.3390/molecules26092608.
23. Admassu H, Gasmalla MAA, Yang R, Zhao W. Bioactive Peptides Derived from Seaweed Protein and Their Health Benefits: Antihypertensive, Antioxidant, and Antidiabetic Properties // *J Food Sci*. 2018 Jan;83(1):6-16. doi: 10.1111/1750-3841.14011
24. Fan, X., Bai, L., Mao, X. & Zhang, X. Novel peptides with anti-proliferation activity from the *Porphyra haitanensis* hydrolysate // *Process Biochemistry*. 2017.V. 60. pp 98–107.
25. Gammone MA, D'Orazio N. Anti-obesity activity of the marine carotenoid fucoxanthin // *Mar Drugs*. 2015 Apr 13;13(4):2196-214. doi: 10.3390/md13042196.
26. Gupta, A.K., Seth, K., Maheshwari, K. et al. Biosynthesis and extraction of high-value carotenoid from algae // *Frontiers in Bioscience*. 2021. V. 26.pp. 171–190.
27. Rocha DHA, Seca AML, Pinto DCGA. Seaweed Secondary Metabolites In Vitro and In Vivo Anticancer Activity // *Mar Drugs*. 2018 Oct 26;16(11):410. doi: 10.3390/md16110410.
28. Iha M, Fujii R. Production of Carotenoids from Cultivated Seaweed. *Adv Exp Med Biol*. 2021;1261:21-27. doi: 10.1007/978-981-15-7360-6_3.
29. Rajauria, G., Jaiswal, A.K., Abu-Gannam, N. & Gupta, S. Antimicrobial, antioxidant and free radical-scavenging capacity of brown seaweed *Himantalia elongata* from western coast of Ireland // *Journal of Food Biochemistry*.2015.V. 37. pp.322–335.
30. Muys M, Sui Y, Schwaiger B, Lesueur C, Vandenhuevel D, Vermeir P, Vlaeminck SE. High variability in nutritional value and safety of commercially available *Chlorella* and *Spirulina* biomass indicates the need for smart production strategies // *Bioresour Technol*. 2019 Mar;275:247-257. doi: 10.1016/j.biortech.2018.12.059
31. Pangestuti R, Kim SK. Neuroprotective effects of marine algae // *Mar Drugs*. 2011;9(5):803-818. doi: 10.3390/md9050803.
32. Chen, Y., Lin, H., Li, Z. & Mou, Q. The anti-allergic activity of polyphenol extracted from five marine algae // *Journal of Ocean University of China*. 2016 .V.14. pp.681–684.
33. Torres MD, Flórez-Fernández N, Domínguez H. Integral Utilization of Red Seaweed for Bioactive Production // *Mar Drugs*. 2019. May 28;17(6):314. doi: 10.3390/md17060314.
34. Holdt, S.L. & Kraan, S. Bioactive compounds in seaweed: functional food applications and legislation // *Journal of Applied Phycology*. 2018.V. 23. pp.543–597.
35. Yesiltas B, Gregersen S, Lægsgaard L, Brinch ML, Olsen TH, Marcatili P, Overgaard MT, Hansen EB, Jacobsen C, García-Moreno PJ. Emulsifier peptides derived from seaweed, methanotrophic bacteria, and potato proteins identified by quantitative proteomics and bioinformatics // *Food Chem*. 2021 Nov 15;362:130217. doi: 10.1016/j.foodchem.2021.130217.
36. Charoensiddhi S, Abraham RE, Su P, Zhang W. Seaweed and seaweed-derived metabolites as prebiotics. *Adv Food Nutr Res*. 2020;91:97-156. doi: 10.1016/bs.afnr.2019.10.001.
37. Leandro A, Pereira L, Gonçalves AMM. Diverse Applications of Marine Macroalgae // *Mar Drugs*. 2019 Dec 24;18(1):17. doi: 10.3390/md18010017.
38. Priyan Shanura Fernando, I., Kim, K.N., Kim, D. & Jeon, Y.J. Algal polysaccharides: potential bioactive substances for cosmeceutical applications // *Critical Reviews in Biotechnology*.2019.V. 39.pp. 99–113.
39. Chen, Z., Wu, W., Wen, Y. et al. Recent advances of natural pigments from algae // *Food Production, Processing and Nutrition*. 2023.V. 5.p. 39.
40. Mercurio DG, Wagemaker TA, Alves VM, Benevenuto CG, Gaspar LR, Maia Campos PM. In vivo

- photoprotective effects of cosmetic formulations containing UV filters, vitamins, Ginkgo biloba and red algae extracts // *J Photochem Photobiol B*. 2015 Dec;153:121-6. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2015.09.016
41. Osuna-Ruiz I, López-Saiz CM, Burgos-Hernández A, Velázquez C, Nieves-Soto M, Hurtado-Oliva MA. Antioxidant, antimutagenic and antiproliferative activities in selected seaweed species from Sinaloa // Mexico. *Pharm Biol*. 2016 Oct;54(10):2196-210. doi: 10.3109/13880209.2016.1150305
42. Pangestuti R, Siahaan EA, Kim SK. Photoprotective Substances Derived from Marine Algae // *Mar Drugs*. 2018 Oct 23;16(11):399. doi: 10.3390/md16110399
43. Boominathan, M. & Mahesh, A. Seaweed carotenoids for cancer therapeutics. In: *Handbook of Anticancer Drugs from Marine Origin*. 2015. Pp. 185–203, Vol. 10. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07145-9_10
44. Miranda-Delgado, A., Montoya, M.J., Paz-Araos, M. et al. Antioxidant and anti-cancer activities of brown and red seaweed extracts from Chilean coasts // *Latin American Journal of Aquatic Research*. 2018. V. 46 .pp.301–313.
45. Qiang X, Wang L, Niu J, Gong X, Wang G. Phycobiliprotein as fluorescent probe and photosensitizer: A systematic review // *Int J Biol Macromol*. 2021 Dec 15;193(Pt B):1910-1917. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.11.022
46. Aina O, Bakare OO, Daniel AI, Gokul A, Beukes DR, Fadaka AO, Keyster M, Klein A. Seaweed-Derived Phenolic Compounds in Growth Promotion and Stress Alleviation in Plants. *Life (Basel)*. 2022 Oct 6;12(10):1548. doi: 10.3390/life12101548
47. Mukherjee, A. & Patel, J.S. Seaweed extract: biostimulator of plant defense and plant productivity. *International journal of Environmental Science and Technology*. 2020. V. 17. pp. 553–558
48. Hafting JT, Craigie JS, Stengel DB, Loureiro RR, Buschmann AH, Yarish C, Edwards MD, Critchley AT. Prospects and challenges for industrial production of seaweed bioactives. *J Phycol*. 2015 Oct;51(5):821-37. doi: 10.1111/jpy.12326.
49. Blunt JW, Copp BR, Keyzers RA, Munro MH, Prinsep MR. Marine natural products. *Nat Prod Rep*. 2016 Mar;33(3):382-431. doi: 10.1039/c5np00156k.
50. Jacobs DM, van den Berg MA, Hall RD. Towards superior plant-based foods using metabolomics. *Curr Opin Biotechnol*. 2021 Aug;70:23-28. doi: 10.1016/j.copbio.2020.08.010. .
51. Rubio NR, Xiang N, Kaplan DL. Plant-based and cell-based approaches to meat production. *Nat Commun*. 2020 Dec 8;11(1):6276. doi: 10.1038/s41467-020-20061-y
52. Molfetta M, Morais EG, Barreira L, Bruno GL, Porcelli F, Dugat-Bony E, Bonnarme P, Minervini F. Protein Sources Alternative to Meat: State of the Art and Involvement of Fermentation. *Foods*. 2022 Jul 12;11(14):2065. doi: 10.3390/foods11142065.
53. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Использование технологии омического нагрева в процессе переработки плодов и овощей. Обзор предметного поля // *Пищевые системы*. 2024. Т. 7, № 1. С. 59-70. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-59-70>
54. Бурак, Л. Ч. Использование современных технологий обработки для увеличения срока хранения фруктов и овощей. Обзор предметного поля // *Ползуновский вестник*. 2024. № 1. С. 99-119. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.013>
55. O' Brien R, Hayes M, Sheldrake G, Tiwari B, Walsh P. Macroalgal Proteins: A Review. *Foods*. 2022 Feb 16;11(4):571. doi: 10.3390/foods11040571.
56. Bannu SM, Lomada D, Gulla S, Chandrasekhar T, Reddanna P, Reddy MC. Potential Therapeutic Applications of C-Phycocyanin. *Curr Drug Metab*. 2019;20(12):967-976. doi: 10.2174/1389200220666191127110857.
57. Aune D, Chan DS, Vieira AR, Navarro Rosenblatt DA, Vieira R, Greenwood DC, Kampman E, Norat T. Red and processed meat intake and risk of colorectal adenomas: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. *Cancer Causes Control*. 2013 Apr;24(4):611-27. doi: 10.1007/s10552-012-0139-z.
58. Grundy A, Poirier AE, Khandwala F, McFadden A, Friedenreich CM, Brenner DR. Cancer incidence attributable to red and processed meat consumption in Alberta in 2012. *CMAJ Open*. 2016 Dec 13;4(4):E768-E775. doi: 10.9778/cmajo.20160036.
59. Alcorta A, Porta A, Tárrega A, Alvarez MD, Vaquero MP. Foods for Plant-Based Diets: Challenges and Innovations. *Foods*. 2021 Feb 1;10(2):293. doi: 10.3390/foods10020293.
60. Espinosa-Ramírez J, Mondragón-Portocarrero AC, Rodríguez JA, Lorenzo JM, Santos EM. Algae as a potential source of protein meat alternatives. *Front Nutr*. 2023 Sep 7;10:1254300. doi: 10.3389/fnut.2023.1254300.
61. Gullón, P., Astray, G., Gullón, B., Franco, D., Campagnol, P.C.B. & Lorenzo, J.M. Inclusion of seaweeds as healthy approach to formulate new low-salt meat products. *Current Opinion in Food Science*. 2021. V. 40. pp.20–25.
62. Muys M, Sui Y, Schwaiger B, Lesueur C, Vandenheuveld D, Vermeir P, Vlaeminck SE. High variability in nutritional value and safety of commercially available Chlorella and Spirulina biomass indicates the need for smart production strategies. *Bioresour Technol*. 2019 Mar;275:247-257. doi: 10.1016/j.biortech.2018.12.059.
63. Pandith JA, Neekhara S, Ahmad S, Sheikh RA. Recent developments in space food for exploration missions: A review. *Life Sci Space Res (Amst)*. 2023 Feb;36:123-134. doi: 10.1016/j.lssr.2022.09.007.
64. Douglas GL, Cooper MR, Wu H, Gaza R, Guida P, Young M. Impact of galactic cosmic ray simulation on nutritional content of foods. *Life Sci Space Res (Amst)*. 2021 Feb;28:22-25. doi: 10.1016/j.lssr.2020.12.001.
65. Ludtka C, Silberman J, Moore E, Allen JB. Macrophages in microgravity: the impact of space on immune cells. *NPJ Microgravity*. 2021 Mar 31;7(1):13. doi: 10.1038/s41526-021-00141-z.

66. Fu Y, Xie D, Zhu Y, Zhang X, Yue H, Zhu K, Pi Z, Dai Y. Anti-colorectal cancer effects of seaweed-derived bioactive compounds. *Front Med (Lausanne)*. 2022 Aug 19;9:988507. doi: 10.3389/fmed.2022.988507.
67. Liu T, Li Q, Xu X, Li G, Tian C, Zhang T. Molecular mechanisms of anti-cancer bioactivities of seaweed polysaccharides. *Chin Herb Med*. 2022 May 13;14(4):528-534. doi: 10.1016/j.chmed.2022.02.003
68. Thépot V, Campbell AH, Paul NA, Rimmer MA. Seaweed dietary supplements enhance the innate immune response of the mottled rabbitfish, *Siganus fuscescens*. *Fish Shellfish Immunol*. 2021 Jun;113:176-184. doi: 10.1016/j.fsi.2021.03.018. Epub 2021 Apr 3. PMID: 33823246.
69. Ferreira M, Ogren M, Dias JNR, Silva M, Gil S, Tavares L, Aires-da-Silva F, Gaspar MM, Aguiar SI. Liposomes as Antibiotic Delivery Systems: A Promising Nanotechnological Strategy against Antimicrobial Resistance. *Molecules*. 2021 Apr 2;26(7):2047. doi: 10.3390/molecules26072047. PMID: 33918529; PMCID: PMC8038399.
70. Xing M, Cao Q, Wang Y, Xiao H, Zhao J, Zhang Q, Ji A, Song S. Advances in Research on the Bioactivity of Alginate Oligosaccharides. *Mar Drugs*. 2020 Feb 28;18(3):144. doi: 10.3390/md18030144.
71. Pawar VK, Singh Y, Sharma K, Shrivastav A, Sharma A, Singh A, Meher JG, Singh P, Raval K, Kumar A, Bora HK, Datta D, Lal J, Chourasia MK. Improved chemotherapy against breast cancer through immunotherapeutic activity of fucoidan decorated electrostatically assembled nanoparticles bearing doxorubicin. *Int J Biol Macromol*. 2019 Feb 1;122:1100-1114. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.09.059.
72. Ruvinov E, Cohen S. Alginate biomaterial for the treatment of myocardial infarction: Progress, translational strategies, and clinical outlook: From ocean algae to patient bedside. *Adv Drug Deliv Rev*. 2016 Jan 15;96:54-76. doi: 10.1016/j.addr.2015.04.021.
73. Larson HJ, Jarrett C, Eckersberger E, Smith DM, Paterson P. Understanding vaccine hesitancy around vaccines and vaccination from a global perspective: a systematic review of published literature, 2007-2012. *Vaccine*. 2014 Apr 17;32(19):2150-9. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.01.081.
74. Nagai, N.F., Lorenzo, J.M., Ranalli, N. *et al.* Use of seaweed powder (*Undaria* sp.) as a functional ingredient in low-fat pork burgers // *Algal Research*. 2022. V.67. p.102862
75. Sabrina, C. & Nissreen, A. Enhancement of the phytochemical and fibre content of beef patties with *Himantalia elongata* seaweed // *Food Science and Technology*, 2013,48, p.2239–2249.
76. Nadeeshani, H., Hassouna, A. & Lu, J. Proteins extracted from seaweed *Undaria pinnatifida* and their potential uses as foods and nutraceuticals // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2022, 62, 6187–6203.
77. Zhang, B., Liu, Y., Wang, H., Liu, W., Cheong, K. & Teng, B. Characterization of seaweed polysaccharide-based bilayer films containing essential oils with antibacterial activity // *LWT*, 2021,150, 111961
78. Бурак, Л. Ч. Обзор разработок биоразлагаемых упаковочных материалов для пищевой промышленности // *Ползуновский вестник*. 2023. № 1. С. 91-105. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2023.01.012>
79. Pucci, C., Martinelli, C., Degl'Innocenti, A., Desii, A., De Pasquale, D. & Ciofani, G. Light-activated biomedical applications of chlorophyll derivatives // *Macromolecular Bioscience*, 2021.21, e2100181.
80. Hernández-Prieto, M.A., Hiller, R. & Chen, M. Chlorophyll f can replace chlorophyll a in the soluble antenna of dinoflagellates // *Photosynthesis Research*, 2022,152, 13–22.